

FORS KO‘RFAZI DAVLATLARIDA GLOBALLASHUV VA IDENTIKLIK

Aziz Raximdjonovich Rizayev

Mustaqil tadqiqotchisi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: rizaev_@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Fors ko‘rfazi arab davlatlarining (Saudiya Arabistoni, BAA, Qatar, Kuvayt, Bahrayn, O‘mon) globallashuv sharoitida milliy identiklikni saqlash mexanizmlari kompleks tahlil qilingan. Tadqiqotda davlatning milliy identiklik arxitektori sifatidagi roli, monarxiya legitimlik tizimi, islom dini va arab tilining “qattiq yadro” vazifasi, qabilaviy va oilaviy tuzilmalarning ijtimoiy karkas sifatidagi ahamiyati o‘rganilgan. “Boshqariladigan modernizatsiya” konsepsiyasi doirasida arab davlatlarining milliy rivojlanish strategiyalari, madaniy siyosat, media va raqamli muhitning identiklikni shakllantirishdagi roli ko‘rsatib berilgan. Demografik omillar, migratsiya siyosati hamda identiklik mexanizmlarining ichki ziddiyatlari va zaifliklari batafsil yoritilgan. O‘monning ibodiylik mazhabiga asoslangan identiklik modeli alohida tahlil qilingan. Arabiston yarimoroli davlatlarida milliy identiklik "meros" emas, balki davlat siyosati orqali faol boshqariladigan dinamik konstrukt degan fikr ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Milliy identiklik, globallashuv, Fors ko‘rfazi davlatlari, Arabiston yarimoroli, monarxiya, islom, arab tili, qabilaviy tuzilma, boshqariladigan modernizatsiya, ibodiylik, madaniy siyosat, “yumshoq kuch”, migratsiya siyosati, ijtimoiy shartnoma.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ В СТРАНАХ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

Азиз Рахимджонович Ризаев

Независимый исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

rizaev_@gmail.com

Аннотация: В данной статье проведён комплексный анализ механизмов сохранения национальной идентичности в арабских странах Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман) в условиях глобализации. Рассмотрена роль государства как архитектора национальной идентичности, система монархической легитимности, функция ислама и арабского языка как «жёсткого ядра» идентичности, значение племенных и семейно-родовых структур в качестве социального каркаса. Автор раскрывает роль национальных стратегий развития арабских стран, культурной политики, медиа и цифровой среды в формировании национальной идентичности в рамках концепции «управляемой модернизации». Подробно освещены демографические факторы,

миграционная политика, а также внутренние противоречия и уязвимости механизмов идентичности. Проанализирована уникальная модель идентичности Омана, основанная на ибадизме. Отмечается, что в государствах Аравийского полуострова идентичность представляет собой не «наследие», а динамический конструкт, активно управляемый посредством государственной политики.

Ключевые слова: Национальная идентичность, глобализация, государства Персидского залива, Аравийский полуостров, монархическая легитимность, ислам, арабский язык, племенная структура, управляемая модернизация, ибадизм, культурная политика, “мягкая сила”, миграционная политика, социальный контракт.

GLOBALIZATION AND IDENTITY IN THE PERSIAN GULF STATES

Aziz Raximjonovich Rizayev

Researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: rizaev_@gmail.com

Abstract: *This article presents a comprehensive analysis of the mechanisms for preserving national identity in the Arab states of the Persian Gulf (Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, and Oman) under conditions of globalization. The study examines the role of the state as an architect of national identity, the system of monarchical legitimacy, the function of Islam and the Arabic language as the “hard core” of identity, and the significance of tribal and family-clan structures as a social framework. The author explores the role of national development strategies, cultural policy, media, and the digital environment in shaping identity within the framework of the concept of “managed modernization.” The article elaborates on demographic factors, migration policy, as well as internal contradictions and vulnerabilities of identity mechanisms. A separate analysis is devoted to the unique identity model of Oman based on Ibadism.*

Keywords: *National identity, globalization, Gulf states, Arabian Peninsula, monarchical legitimacy, Islam, Arabic language, tribal structure, managed modernization, Ibadism, cultural policy, soft power, migration policy, social contract.*

KIRISH

Fors ko‘rfazi arab davlatlarining tajribasi globallashuv sharoitida milliy identiklikni saqlab qolish imkoniyati mavjudligini isbotlaydi. Biroq bu jarayon davlatning faol va strategik siyosati, madaniyat hamda ta’lim sohasiga yo‘naltirilgan investisiyalar, shuningdek, milliy identiklikning asosiy qadriyatlariga putur yetkazmasdan zamonaviy o‘zgarishlarga moslashuv qobiliyatini taqozo etadi. Arabiston yarimoroli davlatlarida identiklik o‘tmishdan meros qolgan statik hodisa emas, balki davlat tomonidan faol shakllantiriladigan, boshqariladigan va muntazam

ravishda yangilanib boradigan dinamik loyihadir. Ushbu loyihaning samaradorligi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, demografik va geosiyosiy omillar majmuiga bog‘liq. Arab-musulmon olamida identiklik diniy, etnik, qabilaviy, lingvistik va sivilizasion qatlamlardan tarkib topgan murakkab ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida namoyon bo‘ladi.

Globalashuv arab siyosiy tafakkurida ichki ziddiyatlarga ega jarayon sifatida talqin etiladi. Bir tomondan, u madaniyatlararo muloqot, iqtisodiy taraqqiyot va texnologik rivojlanish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Boshqa tomondan, globalashuv arab-musulmon madaniy xilma-xilligiga tahdid soluvchi omil sifatida baholanadi, zero u madaniy chegaralarni sug‘urib, mahalliy o‘ziga xoslikni so‘ndiradi hamda G‘arb jamiyat modelini universal me’yor tarzida singdirishga urinadi. Fors ko‘rfazi arab davlatlarida globalashuv modernizatsiya zarurati bilan madaniy autentiklikni asrash o‘rtasidagi muvozanatni topish muammosi doirasida idrok etiladi. Misrlik olim Abdulfattoh al-Faviy bu holatni zamonaviy kommunikatsiya vositalari orqali amalga oshirilayotgan “ong mustamlakachiligi” deb ataydi¹.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot kompleks metodologik yondashuvga asoslanadi. Asosiy metodlar qatoriga tahliliy, taqqoslash, sinxronik va diaxronik tahlil, shuningdek, holatlar tadqiqi (case study) kiradi.

Tadqiqotning nazariy asosini quyidagi konsepsiyalar tashkil etadi:

“Boshqariladigan modernizatsiya” konsepsiyasi. Bu konsepsiya doirasida arab davlatlari hukumatlari modernizatsiyani an’analardan voz kechish sifatida emas, balki yangi tarixiy sharoitlarda ularning organik davomi sifatida taqdim etadilar. Qatarlik siyosatshunos Abdulloh an-Na’imiy ta’kidlaganidek, Fors ko‘rfazi davlatlarida milliy identiklik statik kategoriya emas, balki davlat siyosati vositasida faol boshqariladigan dinamik konstrukt hisoblanadi [^3].

Rentier davlat nazariyasi. H. Beblavi va G. Lutsianining ishlariga asoslanib, tadqiqotda tabiiy resurslar daromadlari identiklik va ijtimoiy kontrakt o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilinadi. Professor Fahad al-Ahmadning fikricha, “byudjeti asosan tabiiy resurslar daromadlari hisobidan shakllanadigan davlatlarda identiklik va legitimlik ijtimoiy kontrakt hamda ramziy siyosatni moliyalashtirish imkoniyatiga bevosita bog‘liq bo‘lib qoladi” [11].

Identiklikning konstruktivistik yondashuvi. Milliy identiklik o‘tmishdan meros qolgan statik hodisa emas, balki davlat tomonidan faol shakllantiriladigan va boshqariladigan dinamik loyiha sifatida qaraladi.

Tadqiqot quyidagi manbalar asosida o‘tkazilgan:

- Fors ko‘rfazi davlatlarining milliy rivojlanish strategiyalari (“Saudi Vision 2030”, “Qatar National Vision” va boshqalar);
- mintaqaviy va xalqaro olimlarning monografiyalari va maqolalari;
- davlat rasmiy statistikasi va hisobotlari;

¹ الفاوي ع. العولمة والهوية الثقافية: استعمار الوعي / ع. الفاوي - القاهرة: دار الشروق، 2018، - 87 ص.

- ommaviy axborot vositalari materiallari.

Tadqiqot obyekti sifatida Fors ko’rfazining oltita arab davlati — Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Kuvayt, Bahrayn va O‘mon tanlangan.

MUHOKAMA

Globalashuv jarayoni madaniy ekspansiya, rivojlanayotgan mamlakatlar madaniyatlarini unifikatsiyalash va G‘arb qadriyatlarini universallashtirish tendensiyalarini o‘zida mujassam etadi.

Arab jamiyatlarida identiklik ko‘p o‘lchamli xarakterga ega. Semyuel Xantington madaniy, siyosiy, ijtimoiy, hududiy va iqtisodiy identiklik turlarini farqlaydi. Arabiston yarimoroli sharoitida mazkur barcha o‘lchamlar o‘zaro ta’sirda bo‘lib, o‘zlikni anglashning murakkab tizimini hosil qiladi. Arab milliy ongining o‘ziga xosligi shundaki, u tashqariga yo‘nalgan bo‘lib, G‘arbg qarshi pozitsiyasi uning ajralmas tarkibiy qismini tashkil etgan. G‘arb g‘oyaviy tizimlarini o‘zlashtirish yevropacha ijtimoiy tashkilot shakllarini rad etish bilan parallel kechgan. Ushbu dualistik yondashuv mintaqa davlatlarining globalashuvga munosabatini belgilashda hozirgacha o‘z ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Arabiston yarimoroli davlatlarida markaziy hokimiyat milliy identiklikni shakllantirish va mustahkamlash jarayonida yetakchi subyekt maqomiga ega. Davlatning ushbu funksiyasi Yevropa modelidan tubdan farqlanadi, zero G‘arbda milliy identiklik asosan fuqarolik jamiyati institutlari va madaniy avtodeterminatsiya orqali vujudga kelgan. Fors ko’rfazi arab davlatlarida esa davlat identiklikni ongli ravishda konstruksiyalash va boshqarishga qaratilgan maqsadli siyosat yuritadi.

Milliy identiklikning davlat arxitekturasida monarxik boshqaruv tizimi muhim tarkibiy element vazifasini bajaradi. Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Kuvayt, Bahrayn va O‘monda monarxiya instituti milliy identiklikning ramziy markazi darajasiga ko‘tarilgan. Monarxlarning legitimligi shubha ostiga olinmaydi, chunki ular an’ana va din tomonidan muqaddaslashtirilgan sulolaviy hokimiyat vorisligi tizimida faoliyat ko‘rsatadi². Arab respublikalaridan farqli o‘laroq u yerda hukmdorlar siyosiy elitalar almashinuvidan bosh tortish va demokratik institutlarni rivojlantirmaslik oqibatida legitimlikni yo‘qotgan Arabiston monarxiyalari an’anaviylikni selektiv modernizatsiya bilan sintez qilmoqda. Qatarlik siyosatshunos Abdulloh an-Na’imiy ta’kidlaganidek: “Fors ko’rfazi davlatlarida milliy identiklik statik kategoriya emas, balki davlat siyosati vositasida faol boshqariladigan dinamik konstrukt hisoblanadi”³.

Davlatning ramziy siyosati “milliy o‘tmish” obrazini yaratuvchi rasmiy tarixiy narrativlarni ishlab chiqish va targ‘ib etishni o‘z ichiga oladi. Milliy bayramlar, muzeylar, me’moriy yodgorliklar, maktablarning tarix darsliklari va institutlar kollektiv xotirani shakllantirish hamda millatning tarixiy taraqqiyot yo‘li

² الأحمد، ع. التعليم وتشكيل الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية /ع. الأحمد - جدة: دار المعرفة 234 -، 2019. ص.
³ النعيمي، ع. بناء الدولة والهوية في قطر /ع. النعيمي - الدوحة: دار الشرق، 2019، -112 ص.

haqidagi umumiy tasavvurlarni mustahkamlash maqsadida qo‘llaniladi. Davlat ushbu narrativlar mazmunini diqqat bilan nazorat qilib, muqobil yoki raqobatchi tarixiy talqinlarni marginallashtiradi.

Islom dini milliy identiklikning asosiy tarkibiy qismi maqomiga ega, ammo davlatlar diniy institutlarning mustaqil faoliyatiga yo‘l qo‘ymaydi. Diniy tashkilotlar davlat apparatiga integratsiyalangan, diniy rahbarlar esa hokimiyat tomonidan tayinlanadi va nazorat ostida bo‘ladi. Bunday tizim davlatga dinni siyosiy qarorlarni legitimlashtirish vositasi sifatida qo‘llash imkonini beradi hamda diniy institutlarning mustaqil hokimiyat manbaiga aylanishining oldini oladi.

Davlat identiklik siyosatining muhim yo‘nalishi etnik va konfessional xilmaxillikni boshqarishdan iborat. Geterogen aholiga ega davlatlarda, masalan, sunniylar sulolasi rahbarligidagi shiiy ko‘pchilikka ega Bahraynda yoki ko‘p amirliklardan iborat Birlashgan Arab Amirliklarida davlat ichki nizolarning oldini olish va submilliy loyalliklar ustidan ustuvorlik qiluvchi umummilliy identiklikni shakllantirishga qaratilgan maxsus muvozanatlashtiruvchi mexanizmlarni joriy etadi.

Davlat ichki identiklikni mustahkamlash maqsadida tashqi siyosiy instrumentlardan samarali foydalanadi. “Milliy brend”ni xalqaro maydonda ilgari surish, global miqyosdagi tadbirlarni tashkil etish (Qatarda jahon futbol chempionati, Dubayda “Ekspo” ko‘rgazmasi), madaniy diplomatiya — bularning barchasi mamlakatning ijobiy xalqaro imijini yaratishga xizmat qiladi. Ushbu imij keyinchalik jamiyat ichiga retranslyatsiya qilinib, fuqarolarning milliy g‘urur tuyg‘usi va muvaffaqiyatli millatga mansublik ongini mustahkamlaydi⁴.

Globallashtiruvchi sharoitida din va til Arabiston yarimoroli arab davlatlari milliy identikligining tayanch ustunlariga aylanib, global madaniy oqimlarning gomogenlashtiruvchi ta’siriga qarshi turuvchi “qattiq yadro” vazifasini bajaradi. Saudiya Arabistonida islom diniga xos identiklik Podshohlikning ikki muqaddas masjid (Makka va Madina) homiysi sifatidagi noyob maqomi va Ol Saud sulolasi bilan shayx Muhammad bin Abduvahob asos solgan diniy ta’limot o‘rtasidagi tarixiy ittifoq tufayli alohida kuchga ega. Bunday sharoitda davlat hokimiyatining diniy legitimatsiyasi asosiy mexanizm sifatida amal qiladi. Saudiya Arabistonida podshoh “Ikki muqaddas masjid xodimi” deb nomlanishi monarxiyani bevosita islom identikligi bilan bog‘laydi. Diniy elita Ol Saud sulolasining siyosiy qarorlarini legitimlashtiradi, sulola esa, o‘z navbatida, diniy institutlarni himoya qilish va moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni ta’minlaydi.

O‘mon Sultonligida islomiy identiklik sunniylik va shiiylikdan farqlanuvchi Ibodiylikka asoslangan. Ibodiylik O‘monni boshqa Fors ko‘rfazi arab davlatlaridan ajratib turuvchi konfessional marker bo‘lib, “o‘monlik” milliy o‘ziga xoslikning muhim ramziga aylangan⁵. O‘mon rahbariyati diniy bag‘rikenglik va “mo‘tadil

⁴العطية، أ. كأس العالم 2022 والهوية القطرية / أ. العطية //مجلة الدراسات الخليجية – 2023. – № 31. – ص. 223-256.

⁵ Wilkinson, J.C. Ibadism: Origins and Early Development in Oman / J.C. Wilkinson. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 456 p.

islom” konsepsiyasini faol targ‘ib etadi, bu ham milliy identiklikning tarkibiy elementi vazifasini bajaradi⁶.

Bahrayn va Kuvaytda konfessional tuzilma yanada murakkab ko‘rinish kasb etadi, zero, sunniylar ham, shiiylar ham aholining sezilarli qismini tashkil etadi⁷. Bu vaziyat muayyan keskinliklarni keltirib chiqaradi, chunki konfessional identiklik milliy identiklik bilan raqobatlashish xavfini chiqaradi. Mazkur davlatlar konfessional plyuralizmni e’tirof etish va islomga umumiy mansublik asosida konfessiyalar ustidagi umummilliy identiklikni shakllantirish o‘rtasida nozik muvozanatni saqlashga majbur.

Arabiston yarim oroli monarxiyalarida musulmon identikligini saqlashda institusional mexanizmlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Diniy ta’lim barcha Fors ko‘rfazi davlatlarida maktab o‘quv dasturining majburiy komponenti bo‘lib qolmoqda. Diniy normalar ommaviy hayotning katta qismini, xususan, kiyinish odoibi, Ramazon oyidagi ish tartibi, alkogol mahsulotlariga qo‘yilgan taqiqlar, oila huquqi me’yorlarini tartibga soladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Siyosatshunoslar arab davlatlaridagi paradoksal holatni diqqat bilan kuzatadilar. Jumladan, qayd etilishicha, globallashuv bir vaqtning o‘zida dinning identiklikdagi rolini ham zaiflashtiradi, ham kuchaytiradi⁸. Bir tomondan, G‘arb ommaviy madaniyati, sekulyar qadriyatlar va konsyumeristik turmush tarzi tarqalishi an’anaviy islom qadriyatlariga tahdid soladi. Boshqa tomondan, dinga murojaat globallashuvning ma’naviy bo‘shlig‘iga qarshilik shakli va madaniy o‘ziga xoslikni saqlash vositasiga aylanadi.

Arab tili identiklikning “qattiq yadrosi”ni tashkil etuvchi ikkinchi ustundir. Tijorat, fan, texnologiya va oliy ta’lim sohalarida ingliz tili ustunligiga qaramay, arab tili davlat tili va madaniy mansublik ramzi maqomini saqlab qolmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar kabi fuqarolari aholining ozchiligini tashkil etadigan davlatlarda arab tili fuqarolarni ko‘p sonli ekspatriantlardan ajratib turuvchi lingvistik markerga aylangan⁹. Adabiy arab tilini bilish, mahalliy dialektni egallash asosan tub aholi fuqarolariga xos bo‘lgan madaniy kapital shakllariga transformatsiyalangan. Shu munosabat bilan davlatning madaniy siyosati arab tilini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Arab tili akademiyalari tashkil etilmoqda, arab she’riyatiga bag‘ishlangan festivallar, adabiy mukofotlar, klassik merosni asrash dasturlari amalga oshirilmoqda. Davlatlar raqamli muhitni arabiyashtirish, internet makonida arab tilidagi kontentni ko‘paytirish, arab media platformalarini yaratishga sarmoya kiritmoqda.

Umuman olganda, madaniy siyosat selektiv akkulturatsiya tamoyiliga asoslanadi. Davlatlar G‘arbdan texnologiyalarni, iqtisodiy modellarni, ta’lim amaliyotlarini faol o‘zlashtiradi, biroq “o‘zinikini yo‘qotmasdan begonani

⁶ الهاشمي، س. التحولات الديموغرافية والهوية في عُمان /س. الهاشمي //المجلة العمانية للدراسات الاجتماعية – № 8. – 2021. – ص. 145-178.

⁷ النفيسي فهد. القبيلة والسياسة في الكويت /ف. النفيسي //مجلة العلوم الاجتماعية الكويتية – № 45. – 2017. – ص. 145-178.

⁸ الرشيد م. الهوية الوطنية في دول الخليج العربي: التحديات والاستجابات /م. الرشيد – الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث – 2018. ص.

⁹ الصباح ف. المواطنة والانتماء في الكويت /ف. الصباح – الكويت: دار الوطن، 78 – 2017. ص.

o‘zlashtirish” formulasi asosida qadriyatlar, axloqiy me’yorlar va madaniy normalar sohasi atrofida “himoya halqasi” yaratishga intiladi. Ushbu siyosatning amaliy ifodasi, xususan, muzeylar (Abu-Dabi Luvri, Qatar Milliy muzeyi), madaniy hududlar (Dohadagi Qatara, Abu-Dabidagi Saadiyat oroli), islom san’ati markazlari kabi yirik madaniy institutlar vujudga kelishida bo‘ldi. Bu institutlar ikki vazifani bajaradi: bir tomondan, jahon madaniyatiga ochiqlik va Fors ko‘rfazi arab davlatlarining modernizatsiyalashganlik darajasini namoyish etadi, boshqa tomondan, o‘z madaniy merosini G‘arb merosi bilan teng qadrlatish va uning munosib reprezentatsiyasiga xizmat qiladi.

Urbanizatsiya, texnologik modernizatsiya va davlat institutlari rasmiy shakllanishiga qaramay, Arabiston yarimoroli davlatlarida qabilaviy va oila-urug‘ tuzilmasi milliy identiklikni qo‘llab-quvvatlovchi ijtimoiy karkas vazifasini ado etishda davom etmoqda. Saudiya Arabistonida davlat ta’sisi Ol Saud sulolasi va yirik qabilaviy konfederatsiyalar o‘rtasidagi strategik ittifoq tarzida amalga oshgan. Qabilaviy tuzilma davlat qurilishi jarayonida yo‘q qilinmagan, balki unga inkorporatsiyalangan. Qabila rahbarlari hokimiyat tuzilmalarida munosib o‘rin egallagan, qabilaviy sodiqlik milliy davlat manfaatlariga yo‘naltirilgan. Bugungi kunda ham muayyan qabilaga mansublik ijtimoiy statusga, resurslarga erishish imkoniyatlariga, karera istiqbollarga ta’sir ko‘rsatadi. Birlashgan Arab Amirliklarida davlatning federativ tuzilmasi turli amirliklar o‘rtasidagi siyosiy muvozanatni aks ettiradi, ularning har biri o‘z hukmron oilasi tomonidan boshqariladi. Amirliklar ichida qabilaviy va oilaviy klanlarga bo‘linish saqlanib qolgan. Hukmron oilalar patronaj tizimi, davlat mansablarini taqsimlash va iqtisodiy imtiyozlar orqali sodiqlikni ta’minlab keladi¹⁰.

Qabilaviy va oilaviy identiklikni takror ishlab chiqarish mexanizmlari xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Nikoh strategiyalari bu borada markaziy o‘rin tutadi. Qabila yoki oilaviy sulola doirasidagi nikohlar guruh birdamligini mustahkamlaydi va resurslarni jamoa ichida saqlab qoladi. Fors ko‘rfazi arab davlatlarida fuqarolar va nofuqarolar o‘rtasida, turli qabilaviy guruhlar vakillari o‘rtasida nikohlarga rasmiy va norasmiy to‘siqlar mavjud. Endogamiya ijtimoiy chegaralarni qayta ishlab chiqarish mexanizmi sifatida xizmat qiladi.

Qabilaviy va oilaviy narrativlar og‘zaki madaniyatda, nasabnomalarda, she’riyatda avloddan avlodga uzatiladi. O‘z shajarasini (nasab) bilish, nasl-nasabni bir necha avlod orqasigacha kuzatib borish ijtimoiy identiklikning muhim elementi bo‘lib qolmoqda. Qabilaviy she’riyat (she’r nabatiy) o‘zining ommabopligini yo‘qotmagan. Xususan, she’riy musobaqalar o‘tkazilib, ular televideniya orqali namoyish etiladi va keng tomoshabinlar ommasi jalb qilinadi.

Modernizatsiya arab jamiyatida qabilaviy tuzilmani yo‘qqa chiqarmadi, balki uning funksiyalarini transformatsiya qildi. Qabilalar “moslashadi va “biz” hissini shakllantirishda davom etadi”, biroq buni yangi shakl va usullarda amalga oshiradi. Qabilaviy birdamlik biznes assotsiatsiyalar, xayriya jamg‘armalari, norasmiy

¹⁰ Karam A. Cosmopolitanism and Nationalism in Dubai / A. Karam // British Journal of Middle Eastern Studies. – 2011. – Vol. 38, № 2. – P. 145-167

siyosiy bloklar yaratishda o‘z ifodasini topishi mumkin. Qabila rahbarlari zamonaviy siyosiy aktorlarga aylanib, siyosiy jarayonlarda ishtirok etish uchun an’anaviy legitimlikdan foydalanadi. Davlat arab qabilaviy tuzilmalarining salohiyatini anglab yetib, ulardan ikki yo‘nalishda foydalanadi. Bir tomondan, u sodiqlikni monopollashtirishga intilib, qabilaviy mansublik milliy identiklikka bo‘ysunishini talab qiladi. Boshqa tomondan, u qo‘llab-quvvatlashni safarbar qilish, ijtimoiy nazoratni ta’minlash va hokimiyatni legitimlashtirish uchun qabilaviy mexanizmlarni qo‘llaydi. Hukmron sulolalar o‘zlarining qabilaviy nasabini ta’kidlashi avtoritetning qo‘shimcha manbai vazifasini bajaradi.

O‘mon marhum sultoni Qobus bin Said fuqarolar bevosita hukmdorga murojaat qilishi mumkin bo‘lgan an’anaviy institutlardan (kengashlardan) samarali foydalangan. Maslahatlashuvlarning qabilaviy an’anasidan kelib chiquvchi ushbu amaliyot zamonaviy davlat tizimiga mujassamlashtirilib, hokimiyatning ochiqligi va hukmdor bilan xalq o‘rtasidagi yaqin aloqa hissini shakllantiradi.

Biroq qabilaviy va oilaviy tuzilma muayyan muammolarni ham keltirib chiqaradi. Bahraynda sunniylar hukmron sulolasi bilan aholining shiiy ko‘pchiligi o‘rtasidagi ziddiyat qisman qabilaviy terminlarda ifodalanadi. Kuvaytda parlament siyosati asosan qabilaviy va oilaviy bloklar atrofida shakllangan, bu mafkuraviy partiyalar va dasturiy siyosat rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Professor Fahad al-Ahmadning fikricha, “byudjeti asosan tabiiy resurslar daromadlari hisobidan shakllanadigan davlatlarda identiklik va legitimlik ijtimoiy kontrakt hamda ramziy siyosatni moliyalashtirish imoniyatiga bevosita bog‘liq bo‘lib qoladi”¹¹.

Davlatning milliy identiklik arxitektori sifatidagi roli boshqariladigan modernizatsiya jarayonida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Arab davlatlari hukumatlari modernizatsiyani an’analardan voz kechish sifatida emas, balki yangi tarixiy sharoitlarda ularning organik davomi sifatida taqdim etuvchi milliy rivojlanish strategiyalarini faol ilgari suradi¹². Ushbu strategiyalarning asosiy elementi o‘zida milliy identiklikning yangi turini konstruksiyalaydigan milliy kelajak loyihalari hisoblanadi. Eng mashhur namunalar 2030-yilgacha mamlakatni rivojlantirishning milliy strategiyalaridir. Mazkur strategiyalarni qator xususiyatlar birlashtiradi. Birinchidan, ular iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va neft daromadlariga qaramlikni kamaytirish zarurligini ilgari suradi. Ikkinchidan, ular inson kapitalini, ta’lim tizimini, innovasion sektorni rivojlantirishga urg‘u beradi. Uchinchidan, modernizatsiyani an’ana bilan uzilish emas, balki uning mantiqiy davomi tarzida talqin etadi.

Ushbu strategiyalarning tipik ritorikasi "biz modernizatsiya qilamiz, ammo ildizlarimizdan uzilmaymiz" formulasi atrofida shakllanadi. Masalan, “Saudi Vision 2030” loyihasi “o‘zining islomiy va arab merosi bilan faxrlanuvchi gullab-yashnagan va ambisiyali millat”ni barpo etishni strategik maqsad sifatida belgilaydi. “Qatar National Vision” loyihasida Qatarni modernizatsiya qilish va milliy

¹¹الأحمد ف. الدولة الربعية والعقد الاجتماعي في الكويت / ف. الأحمد //مجلة الدراسات الخليجية – № 28. – 2020. – ص 178-200.

¹² Beblawi H. The Rentier State in the Arab World / H. Beblawi, G. Luciani // The Arab State. – London: Routledge, 1990. – P. 85-98.

qadriyatlarini, an’analarini asrash o‘rtasidagi muvozanatni ushlab vazifasini nazarda tutilgan. Ushbu ritorika o‘zgarishlarni legitimlashtirib, ularni globallashtirish oldida taslim bo‘lish sifatida emas, balki millatni mustahkamlash strategiyasi tarzida taqdim etadi. Kaliforniya universiteti professori M.L.Ross qayd etishicha¹³, “shu tariqa milliy identiklikning iqtisodiy asosi shakllantiriladi, bunda fuqarolik nafaqat yuridik status, balki imtiyozli iqtisodiy guruhga mansublik markeri sifatida namoyon bo‘ladi”.

O‘zlashtirishlar selektivligi boshqariladigan modernizatsiyaning muhim xususiyati deb baholanadi. Fors ko‘rfazi arab davlatlari texnologiyalarni faol import qiladi, xorijiy mutaxassislarni jalb etadi, talabalarni G‘arb universitetlarida tahsil olishga yuboradi, global korporatsiyalar bilan hamkorlik aloqalarini o‘rnatadi. Shu bilan birga, ular milliy qadriyatlar, oilaviy me’yorlar, diniy amaliyotlar sohasi atrofida “himoya halqasi” yaratishga intiladi. Arabiston monarxiyalari ko‘pincha yetakchi G‘arb oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda zamonaviy universitetlar tashkil etishga juda katta mablag‘larni yo‘naltirmoqda. Talabalar global standartlarga muvofiq ta’lim oladi, zamonaviy fanlarni, texnologiyalarni, biznes boshqaruvini ingliz tilida o‘rganadi. Ammo islom madaniyati, arab tili, milliy tarix kurslari majburiy bo‘lib qolmoqda. Universitet kampuslari ultrazamonaviy arxitekturaga ega bo‘lishi mumkin, biroq Fors ko‘rfazi arab davlatlarining ayrim oliy ta’lim muassasalarida o‘g‘il va qizlarni alohida o‘qitish yoki mahalliy arab-musulmon madaniy normalarini aks ettiruvchi kiyim qoidalarini tatbiq qiladi.

Qatar universiteti professori Josim al-Manna’iyning fikricha¹⁴, identiklik mamlakat brendi sifatida qayta formatlanadi. Bunda madaniyat raqobatbardoshlik strategiyasining tarkibiy qismiga aylanadi. Qatar o‘zini bilim va madaniyat markazi sifatida pozitsiyalash uchun jahon darajasidagi muzeylar, kutubxonalar, tadqiqot markazlari kabi madaniy institutlarga sarmoya kiritmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari o‘zini “global xab” — Sharq va G‘arb muloqoti, an’analar va innovatsiyalar sintezi makoni sifatida taqdim etadi. Saudiya Arabistoni o‘z xalqaro imijini modernizatsiya qilishga intilib, ambisiyali madaniy va turistik loyihalarni ishga tushirmoqda. Bu loyihalar ikki yo‘nalishli vazifani bajaradi. Tashqi yo‘nalishda ular investisiyalar, turistlar, iste’dodlarni jalb qilish, global raqobatda mamlakatni munosib pozitsiyalashga qaratilgan. Ichki yo‘nalishda ular yangi milliy narrativni shakllantirishga xizmat qiladi, bunda fuqarolar o‘z mamlakatining yutuqlari bilan faxrlanish, o‘zini muvaffaqiyatli, dinamik rivojlanayotgan jamiyatning bir qismi sifatida anglash imkoniga ega bo‘ladi.

Saudiyalik siyosatshunos Xolid ad-Dohiriy fikricha¹⁵, boshqariladigan modernizatsiya doirasida arab davlatlari rahbariyati o‘zgarishlar sur’atlarini diqqat bilan nazorat qiladi. Masalan, islohotlar, ayniqsa, ijtimoiy-madaniy sohada, bosqichma-bosqich, jamiyatning barcha qatlamlari reaksiyasini kuzatgan holda joriy

¹³ Ross M.L. Does Oil Hinder Democracy? / M.L. Ross // World Politics. – 2001. – Vol. 53, № 3. – P. 325-361.

¹⁴ المناعي جاسم. المتحف الوطني القطري وسردية الهوية / ج. المناعي // مجلة التراث والثقافة – 2020. – ص. 56-89. – № 18. –
¹⁵ الدخيري خالد. الإصلاحات السعودية والهوية الوطنية / خ. الدخيري // مجلة السياسة السعودية. – 2021. – № 12. – ص. 289-256.

etiladi¹⁶. Saudiya Arabistonida valiahd shahzoda shayx Muhammad bin Salmon Ol Saudning islohotlari g‘arblashuv emas, balki “mo‘tadil islomga qaytish” sifatida talqin etiladi. Islohotlar ilk islom tarixiga havolalar yoki millat salohiyatini saqlash uchun zamonaviy sharoitlarga moslashish zarurati bilan asoslanadi.

Ta’lim tizimi davlatning identiklikni shakllantirishdagi asosiy institusional vositasi maqomini saqlab qolmoqda. Arab davlatlaridagi o‘quv dasturlari milliy tarix, islom madaniyati, arab tili, fuqarolik ta’limi majburiy kurslarini o‘z ichiga oladi. Bu fanlar milliy tarix haqidagi tasavvurni qabilaviy o‘tmishdan zamonaviy davlatgacha uzluksiz taraqqiyot sifatida konstruksiyalaydi, hukmron sulolalarning millat quruvchilari sifatidagi rolini ta’kidlaydi, milliy qahramonlar obrazlarini shakllantiradi. Mintaqaviy va global munosabatlar tarixi milliy davlat pozitsiyasidan taqdim etiladi. Masalan, Saudiya Arabistonida nashr etilgan tarix darsliklarida Arabiston yarimorolining Ol Saud sulolasi hukmronligi ostida birlashtirilishi milliy yutuq sifatida alohida urg‘ulanadi, boshqa qabilaviy guruhlar bilan nizolar esa minimal darajada yoritiladi.

Biroq davlatning ta’lim narrativi ustidan monopoliyasi bir qator omillar tomonidan zaiflashtirilmoqda. Birinchidan, xususiy va xalqaro maktablarning kengayishi muqobil ta’lim makonini vujudga keltiradi. Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarda fuqarolarning sezilarli qismi Buyuk Britaniya yoki AQSh ta’lim dasturlari bo‘yicha ishlovchi xalqaro maktablarda tahsil oladi. Bu ta’lim muassasalari boshqacha qadriyatlar, yondashuvlar, dunyoqarashlarni ilgari suradi. Ikkinchidan, xorijda tahsil olish ommaviy hodisaga aylangan. Arab davlatlaridan minglab talabalar Shimoliy Amerika, Yevropa, Avstraliya universitetlarida oliy ma’lumot olmoqda. Ular nafaqat diplomlar, balki yangi qadriyat yo‘nalishlari, demokratiya, inson huquqlari, gender munosabatlari haqidagi tasavvurlar bilan qaytadilar. Bu avlodlararo va ijtimoiy guruhlararo uzilishga sabab bo‘ladi.

Mediamakon va raqamli muhit arab davlatlarida milliy identiklikni konstruksiyalashning muhim maydoniga aylangan. Globallashuv davlatning axborot oqimlarini nazorat qilish va kollektiv tasavvurlarni shakllantirish imkoniyatlarini tubdan o‘zgartirdi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali globallashuv davlatning identiklik narrativlarini yaratish ustidan monopoliyasini zaiflashtirmoqda. Misrlik tadqiqotchi Abdulfattoh al-Faviy qayd etganidek¹⁷, globallashuv sharoitida “aynan tasvir insoniyat tarixida so‘z va yozuv madaniyati o‘ynagan rol ni bajarishga da’vat etilgan”. Fors ko‘rfazi arab davlatlari qudratli milliy media-xoldinglarni yaratdi. Qatarining “Al-Jazira” telekanali jahon voqealariga arab nuqtai nazaridan yondashuvni translyatsiya qiluvchi global mediabrendga aylandi¹⁸. Saudiya Arabistoni bir qator yirik panarab media platformalarni nazorat qiladi. Birlashgan Arab Amirliklari Dubay amirligida media sanoatni jadal rivojlantirmoqda. Ushbu media mamlakat tashqi imijini ham, fuqarolarning o‘z millati haqidagi ichki

¹⁶ Gause III, F.G. Kings for All Seasons: How the Middle East's Monarchies Survived the Arab Spring / F.G. Gause III // Brookings Doha Center Analysis Paper. – 2013. – № 8. – P. 1-32.

¹⁷ الفاوي ع. العولمة والهوية الثقافية: استعمار الوعي / ع. الفاوي. – القاهرة: دار الشروق، 2018، - ص. 87.

¹⁸ عياش م. الجزيرة والقوة الناعمة القطرية / م. عياش // مجلة الإعلام العربي. – 2019. – № 24. – ص. 156-189.

tasavvurlarini shakllantirishda ham muhim o‘rin tutadi. Ommaviy axborot vositalari jamiyatning “normativ” obrazini, ya’ni muvaffaqiyatli modernizatsiyani, rahbariyatning donoligini, madaniy merosni, ijtimoiy uyg‘unlikni targ‘ib qiladi. Ular tanqidiy mavzular, nizolar, ijtimoiy muammolardan chetlashadi. Ijtimoiy tarmoqlar esa muqobil identikliklar va narrativlar ifodalanadigan makonga aylangan.

Davlat rahbariyati xalqaro imij uchun muhim bo‘lgan madaniy ochiqlikka intilish va jamiyatning konservativ qatlamlarining axloqiy asoslarni himoya qilish talablari o‘rtasida muvozanatni saqlashga majbur. Kino, musiqa, adabiyot, tasviriy san’at kabi madaniy industriyalar alohida ahamiyatga ega. Arabiston monarxiyalari ularni “yumshoq kuch” vositasi va ijobiy milliy obrazni shakllantirish instrumenti sifatida qabul qilib, ularning rivojlanishiga faol investisiya qilmoqda.

Raqamli muhit ayni paytda milliy identiklik uchun global raqobat maydoniga aylangan. Diniy ekstremistik guruhlar o‘z mafkuralarini targ‘ib qilish va tarafdorlarni jalb etish uchun internetdan faol foydalanmoqda. Fors ko‘rfazi arab davlatlari ushbu narrativlarga qarshi kurashishga, rasmiy diniy ulamolar tarmoqlari, ta’lim dasturlari, media kompaniyalar orqali “mo‘tadil islom”ning o‘z talqinini targ‘ib qilishga majbur.

Fors ko‘rfazi arab davlatlari demografik tuzilmasi noyob fenomen hisoblanadi. Ularning ko‘pchiligida fuqarolar aholining ozchiligini yoki faqat kichik ko‘pchilikni tashkil etadi. Demografik reallik identiklik masalasini faqat madaniy emas, balki siyosiy-huquqiy muammoga ham aylantiradi. Identiklik boshqariladigan chegaraga, fuqarolarni bir biridan, “o‘z”ni “begona”dan ajratish mexanizmiga transformatsiyalanadi. Migratsiya siyosati va fuqarolikni tartibga solish identiklikni saqlashning asosiy vositalariga aylanadi. Migrantlarning madaniy assimilyatsiyasi nafaqat rag‘batlantirilmaydi, balki muayyan ma’noda ongli ravishda cheklanadi. Ommaviy migratsiya paradoksal tarzda fuqarolarning milliy identikligini zaiflashtirmaydi, balki mustahkamlaydi.

Migratsiya arab davlatlari identikligi uchun jiddiy tahdidlar yaratadi. Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarda madaniy dominantlik muammosi yuzaga keladi¹⁹. G‘arb ommaviy madaniyati ommaviy makonda ustunlik qiladi. Bu vaziyat fuqarolar orasida o‘z mamlakatida “identiklikni yo‘qotish” haqida tashvish uyg‘otadi. Davlatlar bunga identiklik siyosatini kuchaytirish bilan javob beradi. Migratsiya siyosati va fuqarolik ustidan nazorat globallashuv sharoitida identiklikni saqlashning muhim mexanizmlariga aylanadi.

Globallashuv sharoitida milliy identiklikni saqlash mexanizmlari uzoq muddatli istiqbolda ularning barqarorligini zaiflashtirishi mumkin bo‘lgan ichki ziddiyatlar va zaif tomonlarni o‘z ichiga oladi. Davlatlar madaniy o‘ziga xoslikni saqlashga, “begona” qadriyatlar ta’sirini cheklashga, sotsiomadaniy o‘zgarishlarni nazorat qilishga intiladi. Biroq bu maqsadlar o‘zaro ziddiyatdadir. Zero, iqtisodiy

¹⁹ الصباح ف. المواطنة والانتماء في الكويت / ف. الصباح - الكويت: دار الوطن، 78 - 2017ص.

jiyatdan to‘liq ochiq bo‘lib, madaniy jihatdan yopiq bo‘lish mumkin emas. Iqtisodiy globallashuv muqarrar ravishda madaniy o‘zgarishlarga olib keladi²⁰.

Arab davlatlari fuqarolarining yoshlari ko‘pincha xorijda zamonaviy ta’lim oladi, ingliz tilida erkin so‘zlashadi, raqamli platformalardan faol foydalanadi, global ommaviy madaniyatni qabul qiladi. Mazkur yoshlar individualizm, gender tengligi, inson huquqlari, siyosiy faoliyat kabi G‘arb liberal qadriyatlarini o‘zlashtirgan. Davlat va katta avlod kollektivizm, ierarxiya, gender differentsiatsiyasi, hokimiyatga hurmat, diniy ortodoksiya kabi an’anaviy qadriyatlarni saqlashga intiladi. Bunday ziddiyat Saudiya Arabistonida kuzatiladi. Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon islohotlari qisman yoshlar talablariga javob beradi, biroq shu bilan birga siyosiy nazorat kuchaytiriladi va dissidentlar bosim ostiga olinadi. Bahraynda hukmronlik qiluvchi sunniy Ol Xalifa sulolasi bilan aholining ko‘pchiligini tashkil qiluvchi shialar o‘rtasidagi qarama-qarshilik milliy identiklikni zaiflashtiruvchi va raqobatlashuvchi identikliklarni vujudga keltiradi. Bahrayn xalqining yagona milliy identikligini shakllantirishga urinishlar tuzumni sektant va kamsituvchi deb baholovchi shia vakillaridan iborat muxolifatning qarshiligiga duch kelmoqda²¹. Keskinligi kam bo‘lsa-da, shu kabi ziddiyatlar Kuvayt, Saudiya Arabistoni va O‘monda ham mavjud. Konfessional identiklik tashqi homiyar yoki transmilliy harakatlar bilan bog‘liq bo‘lganda milliy identiklik bilan raqobatlashishi mumkin.

XULOSA

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagicha xulosa qilish mumkin:

1. Globallashuv sharoitida identiklikni saqlash mexanizmlari tahlili Saudiya Arabistonining identikligi din bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi. Podshohlik tashkil etilganidan buyon islom dini davlat legitimligining asosi va milliy identikligining o‘zagi bo‘lib qolmoqda. Saudiya Arabistoni identikligi islom diniga oid ramzlarni saqlagan holda diniy-konservativ paradigmadan milliy-modernizatsiya paradigmasiga o‘tish jarayonini boshidan kechirmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari an’anaviylik va zamonaviylikni, Sharq va G‘arbni sintezlab, identiklikni brend sifatida yaratgan. BAAning federativ tuzilmasi muayyan murakkabliklar yaratadi. Umumiy Amirliklar identikligi bilan birga alohida lokal identikliklar ham mavjud. Qatar identiklikni mustahkamlash uchun madaniy kapital va “yumshoq kuch” strategiyasidan foydalanadi. Qatarining milliy identiklikni saqlash siyosati fuqarolarda o‘zini omadli, yuksak madaniyatli millat vakili sifatida anglash tasavvurini shakllantirishga xizmat qiladi. Qatar o‘zini intellektual lider, islom dini va arab qadriyatlarini saqlab qolayotgan innovasion davlat sifatida namoyish etadi. Kuvayt identikligi milliy suverenitet g‘oyasi bilan uzviy bog‘liq. Biroq Kuvayt jamiyati qabilaviy va konfessional guruhlariga parchalangan. Identiklik ushbu subidentikliklar va umumkuvaytlik milliy identikligi o‘rtasidagi muvozanatda

²⁰ Herb M. The Wages of Oil: Parliaments and Economic Development in Kuwait and the UAE / M. Herb. – Ithaca: Cornell University Press, 2014. – 288 p.

²¹ الخليفة ح. الأعياد الوطنية والهوية في الخليج / ح. الخليفة – المنامة: دار الأيام، 2019ع، ص 256.

shakllanadi. Bahraynda milliy identiklik konfessional parchalanish tufayli zaiflashgan. Bahrayndagi hukmron sunniylar sulolasi shialar aholining ko‘pchiligini tashkil qiluvchi mamlakatni boshqaradi. Bahraynning umumiy xalqni birlashtiruvchi identikligini shakllantirishga urinishlar shia vakillaridan iborat muxolifatning jiddiy qarshiligiga duch kelmoqda. Bahrayn identikligi parchalangan va munozarali bo‘lib qolmoqda. O‘mon modeli o‘ziga xos bo‘lib, bunda identiklik hukmdor (sulton) shaxsi va ibodiylik an‘analari asosida quriladi. Ibodiylik O‘monni boshqa arab davlatlaridan ajratib turadi va milliy identiklikning muhim elementi vazifasini bajaradi. O‘mon o‘zini mintaqaviy mojarolardan yiroq tutuvchi bag‘rikeng, betaraf, tinchliksevar davlat sifatida taqdim etadi. O‘mon jamiyati xilma-xil tarkibga ega bo‘lib, davlat integratsiyalovchi funksiyani bajaradi.

2. Globallashuv madaniy unifikatsiyani keltirib chiqarib, jamiyatda islom dini va arab tilining ramziy ahamiyatini yanada kuchaytiradi. Ular Arabiston yarimoroli arablarining madaniy xususiyatini belgilaydi. Urbanizatsiya va ta’lim qabilaviy tuzilmaning jamiyat hayotiga, ayniqsa, yoshlarga bevosita ta’sirini zaiflashtiradi. Qabilaviy identiklik “zaxiradagi identiklik” funksiyasini bajarib, nizolar, tabiiy resurslarni taqsimlash, nikoh tanlovi kabi holatlarda uning dolzarbligi ortadi. U zamonaviy institutlar bilan parallel yashovchi va hatto ularga singib kiruvchi ijtimoiy munosabatlarning ko‘rinmas karkasini tashkil etadi. Arab davlatlaridagi boshqariladigan modernizatsiya jarayoni ichki keskinliklarni keltirib chiqaradi. Amalga oshirilayotgan yirik milliy loyihalar joriy voqelikda kutilayotgan natijalarni bermayapti. Zamonaviy ta’lim olgan va G‘arbning global madaniy kodlarini o‘zlashtirgan arab yoshlari ko‘proq siyosiy erkinlik va ijtimoiy o‘zgarishlarni talab qilmoqda.

3. Globallashuv sharoitida Arabiston yarimoroli davlatlari milliy identiklikni saqlashda huquqiy-fuqarolik tizimi, ijtimoiy shartnoma, til va din, an’anaviy institutlar, madaniy siyosat hamda ommaviy axborot vositalari uyg‘unligiga tayanadi. Identiklik ushbu davlatlarda davlat tomonidan shakllantiriladigan va muhofaza qilinadigan siyosiy konstrukt bo‘lib, u bir tomondan barqaror bo‘lsa, boshqa tomondan legitimlik inqirozlari va ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlarga nisbatan zaifdir. Mintaqa davlatlari oldidagi umumiy vazifa identiklik modelini yangi tarixiy shart-sharoitlarga moslashtirishdan iborat. Identikligi madaniy qadriyatlar va an‘analarga asoslanadigan davlatlar uzoq muddatli barqarorlikni ta’minlashda ustuvorlik qiladi. O‘ziga xos xususiyatlariga qaramay, mintaqa davlatlari identiklikni saqlashning umumiy mexanizmlarini qo‘llaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] [ع]. [العولمة والهوية الثقافية]: [استعمار الوعي] / [ع]. [الفاوي]. -- [القاهرة]: [دار الشروق، 2018، -] 87 [ص]

[2] [ع]. [التعليم وتشكيل الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية] / [ع]. [الأحمد]. -- [جدة]: [دار المعرفة، 2019، -] 234 [ص]

[3] [ع]. [بناء الدولة والهوية في قطر] / [ع]. [النعيمي]. -- [الدوحة]: [دار الشروق، 2019، -] [112] [ص]

- [4] [العطية، أ.] [كأس العالم] 2022 [والهوية القطرية] / [أ.] [العطية] // [مجلة الدراسات الخليجية]. -- [ص] 256-223. 2023. № 31. -- [ص] 256-223.
- [5] Wilkinson, J.C. Ibadism: Origins and Early Development in Oman / J.C. Wilkinson. -- Oxford: Oxford University Press, 2010. -- 456 p.
- [6] [الهاشمي، س.] [التحولات الديموغرافية والهوية في عُمان] / [س.] [الهاشمي] // [المجلة العمانية] [لدراسات الاجتماعية]. -- 2021. № 8. -- [ص] 178-145.
- [7] [النفيسي فحد.] [القبيلة والسياسة في الكويت] / [ف.] [النفيسي] // [مجلة العلوم الاجتماعية الكويتية]. -- 2017. № 45. -- [ص] 178-145.
- [8] [الرشيد] [م.] [الهوية الوطنية في دول الخليج العربي]: [التحديات والاستجابات] / [م.] [الرشيد]. -- [الرياض] [مركز الملك فيصل للبحوث] 2018. -- [ص] 45.
- [9] [الصباح ف.] [المواطنة والانتماء في الكويت] / [ف.] [الصباح]. -- [الكويت]: [دار الوطن،] 2017. -- [ص] 78.
- [10] Karam A. Cosmopolitanism and Nationalism in Dubai / A. Karam // British Journal of Middle Eastern Studies. -- 2011. -- Vol. 38, № 2. -- P. 145-167
- [11] [الأحمد ف.] [الدولة الربيعية والعقد الاجتماعي في الكويت] / [ف.] [الأحمد] // [مجلة الدراسات الخليجية]. -- 2020. № 28. -- [ص] 178.
- [12] Beblawi H. The Rentier State in the Arab World / H. Beblawi, G. Luciani // The Arab State. -- London: Routledge, 1990. -- P. 85-98.
- [13] Ross M.L. Does Oil Hinder Democracy? / M.L. Ross // World Politics. -- 2001. -- Vol. 53, № 3. -- P. 325-361.
- [14] [المناعي جاسم.] [المتحف الوطني القطري وسردية الهوية] / [ج.] [المناعي] // [مجلة التراث] [والثقافة]. -- 2020. № 18. -- [ص] 89-56.
- [15] [الدخيري خالد.] [الإصلاحات السعودية والهوية الوطنية] / خ. [الدخيري] // [مجلة السياسة السعودية]. -- 2021. № 12. -- [ص] 289-256.
- [16] Gause III, F.G. Kings for All Seasons: How the Middle East's Monarchies Survived the Arab Spring / F.G. Gause III // Brookings Doha Center Analysis Paper. -- 2013. -- № 8. -- P. 1-32.